

Título: RELATO DE EXPERIÊNCIA: PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ONLINE SOBRE ABORDAGEM CLÍNICA DE PACIENTES EM USO DE ANTIMICROBIANOS

Sofia Lima de Oliveira¹, Fernanda Lima Batista¹, Mariana Fernandes Lima¹, João Victor Souza Oliveira², Marta Maria de França Fonteles³

¹ - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; ² - Aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Ceará, ³ - Professora Doutora vinculada à Universidade Federal do Ceará

Email: sofialima.ufc@gmail.com

Introdução: A resistência antimicrobiana representa uma das maiores ameaças à saúde pública contemporânea, exigindo estratégias robustas para conter a evolução de microrganismos que neutralizam os tratamentos convencionais. Nesse contexto, os eventos científicos online e cursos especializados surgem como ferramentas indispensáveis para a atualização contínua de profissionais, permitindo que o conhecimento sobre o uso racional de fármacos alcance diversas regiões de forma ágil e democrática. Paralelamente, a participação na organização desses eventos representa uma oportunidade de aprendizado prático e networking, capacitando os envolvidos a gerir informações técnico-científicas essenciais para o fortalecimento da segurança do paciente e o controle da pressão seletiva bacteriana.

Objetivos: O objetivo deste trabalho é relatar a experiência na organização de um evento online voltado à abordagem clínica de pacientes em uso de antimicrobianos.

Métodos: Trata-se de um relato de experiência sobre a participação na organização de um curso de capacitação online, dividido em seis aulas síncronas entre agosto e setembro de 2025, voltado a profissionais e estudantes da saúde. As atividades incluíram elaboração e divulgação de materiais digitais, gestão de listas de presença, mediação do chat e encaminhamento das dúvidas aos palestrantes. A análise foi descritiva, considerando aprendizados, habilidades desenvolvidas e desafios enfrentados.

Resultados: A participação na organização do curso foi uma vivência formativa enriquecedora, auxiliando diretamente no desenvolvimento de habilidades de gestão de tempo e de processos. Durante o evento, a equipe enfrentou o desafio de lidar com um grande número de dúvidas dos participantes, o que exigiu a criação de uma ordem de prioridade para que as respostas fossem dadas de forma organizada e eficiente. Apesar dessa complexidade logística, o curso foi um sucesso, alcançando seus objetivos educativos e reforçando a importância da capacitação profissional para o uso seguro e racional desses medicamentos.

Conclusão: Diante do exposto, pode-se concluir que a participação na organização do curso online permitiu vivenciar os desafios de gerir eventos científicos, promovendo o desenvolvimento de habilidades em gestão de tempo, organização de processos e mediação de dúvidas. A experiência evidenciou que a atuação organizada da equipe é fundamental para melhorar a dinâmica das aulas, potencializar a aprendizagem dos participantes e garantir o sucesso de eventos de capacitação na área da saúde.

Palavras-Chave: Resistência microbiana a antibióticos; Organização e administração; Educação a distância; Gestão de antibióticos

REFERÊNCIAS

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Resolução nº 5, de 20 de março de 2025. Dispõe sobre as competências e o exercício clínico do farmacêutico. Brasília, DF: CFF, 2025.

SILVA, A. et al. Resistência bacteriana e novos agentes terapêuticos: perspectivas para 2025-2026. Revista Brasileira de Farmácia Clínica, 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS) Report 2025. Geneva: WHO, 2025.
